

ЯШИЛ БАРГЛИ РАЙҲОН СЕЛЕКЦИЯСИ УЧУН БОШЛАНҒИЧ МАНБА

Арамов М.Х.¹, Нурмаматов Ф.А.², Мамаражабов С.М.³

Сабзавот, полиз экинлари ва картошкачилик

илмий-тадқиқот институти Сурхондарё илмий тажриба станцияси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6545140>

ANNOTATSIYA

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 01-may 2022

Ma'qullandi: 10-may 2022

Chop etildi: 14-may 2022

KALIT SO'ZLAR

Райҳон, яшил ранг, барг ҳосилдорлиги, поя-новда массаси, қуритилгандаги массаси.

Мақолада 9 та яшил рангли райҳон нав намуналари кўк ва қуруқ масса ҳосилдорлигини ўрганиш натижалари келтирилган. Нав намуналари- нинг барг ҳосилдорлиги, поя ва новда массаси ҳақида маълумотлар келтирилган. Бундан ташқари уй шароитида қуритилгандаги ҳосилдорлиги ҳақида ҳам маълумотлар келтирилган. Кўк масса ҳосилдорлиги юқори бўлган Восточный базар (смесь), Базилик аромат лимона навлари ажратилган. Улар кўк масса ҳосилдорлиги бўйича назорат навга нисбатан 29,7-38,2% юқори турган. Қуритилган масса ҳосилдорлиги (0,7-1,1 кг/м²) бўйича энг истиқболли нав намуналари Бахт, Азим, Восточный базар (смесь), Базилик аромат лимона, Вейерверк вкуса (смесь) ажратилди.

Ҳозирги кунда сабзавот экинларининг мавжуд ассортименти янги навларни яратиш, янги ва кам тарқалган экинларни интродукция қилиш орқали кўпайтиришга эришиш мумкин.

Қимматли сабзавот экинларидан бири райҳон нафақат манзаралилиги, балки дориворлиги ва таркибининг инсон учун керакли витаминлар, минерал моддаларга бойлиги билан ҳам диққатга сазовордир. Мамлакатимизнинг турли минтақаларида райҳоннинг жуда кўплаб маҳаллий навлари экиб етиштирилади, истеъмол қилинади.

Аммо, Ўзбекистон худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалиги экинлари Давлат реестрига чет элларда яратилган: Долли, Рози, Эмелли (Голландия), Фиолетовый (Россия Федерацияси) каби навлар киритилган (Давлат реестри, 2021). Шу пайтгача мамлакатимизда райҳоннинг селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш техно-логияси бўйича тадқиқот ишлари олиб борилмаган. Шундан келиб чиқиб СПЭ ва КИТИ Сурхондарё илмий тажриба станциясида 2020-2021 йиллар давомида яшил рангли райҳоннинг турли минтақалардан келтирилган 9 та нав намуналарини

хўжалик муҳим белгилари бўйича ўрганиш ва селекция ишлари учун бошланғич манба яратишни ўз олдимизга мақсад қилиб қўйдик. Ушбу мақолада яшил баргли райхон нав намуналарининг кўк ва қуруқ масса ҳосилдорлиги бўйича маълумотлар келтирилди.

Тадқиқотлар услуги. Тажрибалар Беларусь давлат қишлоқ хўжалиги академияси илмий ходимлари Т.В.Сачивко, В.Н.Босак ва бошқалар (4) томонидан ишлаб чиқилган “Особенности агротехники и селекции базилика (*Ocimum L.*)” деб номланган услубий қўлланма асосида (БГСХА:Горки -2015) олиб борилди.

Уруғлар февралда сепилди. Кўчатлар апрелда очиқ далага кўчириб ўтказилди. Тажиба қайтариқсиз олиб борилди. Ҳисоб бўлмачаси майдони 3,5 м². Бўлмачада ўсимликлар сони 20 та. Экиш схемаси 70x25 см. Стандарт сифатида яшил баргли Бахт нави олинди ва у ҳар 10 та навдан кейин жойлаштирилди. Вегетация даврида фенологик кузатувлар, ўсимликларни морфобиологик тавсифлаш, ҳосилдорликни аниқлаш каби ишлар амалга оширилди. Ҳосилдорликни

аниқлаш иккита мақсадни кўзлаб амалга оширилди. Биринчи мақсадда, яъни райхонни янгилигида истеъмол қилиш учун ҳосилдорликни аниқлаш ўсимликларда гул ғунчаларнинг пайдо бўлишининг бошланишида амалга оширилди. Иккинчи мақсадда, яъни райхон барглари қуритиб ҳосилдорликни аниқлаш ўсимликлар гуллай бошлаш фазасида амалга оширилди. Айнан шу даврда райхон баргларида ва гулшодасида эфир мойлари энг кўп тўпланган бўлади (5). Бунда йиғиб олинган кўк масса уй шароитида қуритилгандан сўнг ўлчаниб ҳосилдорлик аниқланди. Вегетация даврида 5 марта ўрим ўтказилди. Ўсимликларни илдиз бўғзидан 10 см юқори қисмидан ўриб олинди.

Тадқиқот натижалари. Райхон нав намуналари кўк масса ҳосилдорлиги аниқланаётганда барг ҳосилдорлиги ва поя-новда массаси алоҳида-алоҳида аниқланади. Поя ва новдалар массаси кам бўлган нав намуналари истиқболли бўлиб ҳисобланади. Чунки озиқ-овқат мақсадида асосан райхоннинг барглари истеъмол қилинади (1, 2, 3). Ўрганилган яшил баргли райхон нав

1-жадвал

Яшил рангли райхон нав намуналарининг кўк масса ҳосилдорлиги (кг/м²), 2020-2021 й.й.

Т/р	Нав намуналари	Барг ҳосилдорлиги, кг/м ²	Стандартга нисбатан, %	Поя ва новдалар массаси, кг/м ²	Кўк масса ҳосилдорлиги, кг/м ²	Назоратга нисбатан, %
1	Бахт, ст.	2,9	100	1,8	4,7	100
2	Азим	2,8	96,5	1,7	4,5	95,7

3	Цитрусовый фреш	2,4	82,7	1,8	4,2	89,3
4	Овощной лайм	2,2	75,8	1,5	3,7	78,7
5	Базилик зеленый	1,4	48,2	1,2	2,6	55,3
6	Фейерверк вкуса (смесь)	2,5	86,2	1,6	4,1	87,2
7	Восточный базар (смесь)	3,8	131,0	2,3	6,1	129,7
8	Базилик аромат лимона	4,0	137,9	2,5	6,5	138,2
9	Яшил баргли сада райхон	1,7	58,6	1,2	2,9	62,6
	Σ	23,7		15,6	39,3	
	\bar{x}	2,63		1,73	4,36	

намуналаридан фақатгина Восточный базар (смесь), Базилик лимонный аромат навларида барглар ҳосилдорлиги 3,8-4,0 кг/м² ни ташкил этди ва бу стандарт навга нисбатан 31,0-37,9 % кўп демакдир, 1-жадвал. Стандарт Бахт навига яқин ҳосилдорлик Азим навида кузатилди ва у 2,8 кг/м² ни ташкил этди ёки стандартга нисбатан 96,5 % ни ташкил этди. Бошқа ўрганилган нав намуналарида барг ҳосилдорлиги стандартга нисбатан паст бўлди ва 1,4 (Базилик зеленый) – 2,5 (Фейерверк вкуса) кг/м² ни ташкил этди.

Умуман олганда поя-новдалар массаси кўк массанинг 37,7-46,2% ни ташкил этди. Энг юқори поя ва новдалар массаси Цитрусовый фреш, Овощной лайм, Фейерверк вкуса (смесь), Яшил баргли сада райхон, Базилик зеленый нав намуналарида кузатилди ва кўк масса 64,0-75,0 % ни ташкил этди. Бундай навлар селекция ишларида истиқболли бошланич манба бўла олмайди. Барг ҳосилдорлиги энг юқори бўлган Восточный базар (смесь),

Базилик лимонный аромат навларида поя ва новда массаси барг ҳосилига нисбатан 60,5-62,5% ни ташкил этди.

Кўк масса ҳосилдорлиги бўйича ҳам энг юқори кўрсаткич Восточный базар (смесь), Базилик лимонный аромат навларида кузатилди ва у 6,8-6,5 кг/м² ни ташкил этди. Бу стандарт навга нисбатан 29,7-38,2% га юқори демакдир.

Райхон нав намуналарини қуритилгандан кейин ҳам ҳосилдорлиги аниқланди. Ушбу мақсадда ўтказилган тажрибаларда энг юқори кўк масса ҳосилдорлиги Восточный базар (смесь), Базилик аромат лимона нав намуналарида кузатилди ва у 6,8-6,9 кг/м² ни ташкил этди. Бу стандарт нав Бахтга нисбатан 23,6-25,4% кўп демакдир. Қуритилгандан кейинги ҳосилдорлик ҳам айнан шу навларда юқори бўлди ва 1,0-1,1 кг/м² ни ташкил этди. Стандарт Бахт навида ушбу кўрсаткич 0,9 кг/м² ни ташкил этди, 2-жадвал. Қуритилган масса навга қараб кўк массанинг 5,4-19,9% ни ташкил этди. Бу кўрсаткич бўйича энг яхши нав

намуналари Бахт, Азим, Восточный базар (смесь), Базилик аромат лимона, Вейерверк вкуса (смесь) бўлиб, буларда куруқ масса ҳосилдорлиги 0,7-1,1 кг/м²

ни ташкил этди. Бу эса ўз навбатида кўк масса ҳосилининг 12,7-19,9% ни ташкил этади.

1-

расм Бахт

2-

расм Восточный базар (смесь)

3-расм Базилик аромат лимона

4-расм Яшил баргли сада райхо

Айнан шундай навлар селекция ишларида қимматли бошланғич материал бўлиб ҳисобланади. Шундай қилиб ўрганилган яшил райхон нав

намуналаридан кўк масса ҳосилдорлиги энг юқори бўлган Восточный базар (смесь), Базилик лимонный аромат нав намуналари ажратилди.

2-жадвал

Яшил рангли райхон нав намуналарининг қуритилгандаги ҳосилдорлиги,

2020-2021 й.й.

T/p	Нав намуналари	Қўқ масса ҳосилдорлиги, кг/м ²	Қиёсий навга нисбатан,%	Қуритилган масса ҳосилдорлиги, кг/м ²	Қўқ массага нисбатан,%	Қиёсий навга нисбатан,%
1	Бахт, ст.	5,5	100	0,9	16,3	100
2	Азим	4,2	76,3	0,6	10,9	66,9
3	Цитрусовый фреш	3,4	61,8	0,5	9,1	55,8
4	Овощной лайм	3,2	58,2	0,5	9,2	56,4
5	Базилик зеленый	3,5	63,6	0,5	9,0	55,2
6	Фейерверк вкуса (смесь)	4,8	87,2	0,7	12,7	77,9
7	Восточный базар (смесь)	6,1	123,6	1,0	18,1	111,0
8	Базилик аромат лимона	6,5	125,4	1,5	23,0	141,1
9	Яшил баргли сада райхон	2,8	51,2	0,3	5,4	33,1
	Σ	41,1		6,1		
	\bar{X}	4,56		0,67		

Қуритилган масса ҳосилдорлиги бўйича эса Бахт, Азим, Восточный базар (смесь), Базилик аромат лимона, Вейерверк вкуса (смесь) каби нав

намуналари ажратилди. Ажратилган нав намуналари Ўзбекистонда райхон селекцияси учун қимматли бошланғич манба бўлиб ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Луциц Т.Е. Пряно-ароматические растения. Минск: Интерпрессервис, 2002. – 80 с.
2. Мустьяца Г.И. Возделывание ароматических растений/ Г.И.Мустьяца. – Кишинев:Штиинца, 1988. – 200 с.
3. Пастушенков Л.В., Пастушенков А.Л., Пастушенков В.Л. Лекарственные растения: использование в народной медицине и быту. Л.: Лениздат,1990. – 384 с.
4. Сачивко Т.В, Босак В.Н, Коваленко Н.А, Супиченко Г.Н. Особенности агротехники и селекции базилики *Ocimum basilicum* L: рекомендации. Горьки: БГСХА-2015 28 с;
5. Фогель И.В. Некоторые особенности накопления эфирного масла у базилика огородного (*Ocimum basilicum* L.)//Науч.-тех. бюл. ВИР,1995. – Вып. 234. – С. 78-80.

6. Ўзбекистон Республикаси ҳудудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалиги экинлари давлат реестри. Ташкент, 2021.-38 б.